

AMANAH SEBAGAI LANDASAN ETIKA DAN IMPLEMENTASI NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

Desi Eva Yuniar¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

²Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Desiev4yuniar@gmail.com

Abstrak

Nilai amanah menjadi prinsip mendasar yang sangat penting dalam layanan kesehatan dan berfungsi sebagai dasar etis untuk semua tindakan medis. Misi ini mencakup tidak hanya menjaga kerahasiaan pasien, tetapi juga tanggung jawab penuh untuk integritas, keadilan dan keselamatan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji penerapan nilai-nilai misi dalam layanan kesehatan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang terkait dengan praktik medis saat ini. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif berdasarkan penelitian literatur, dengan menganalisis berbagai literatur dalam kaitannya dengan etika profesional Islam dan medis. Hasil analisis menunjukkan bahwa menggunakan nilai-nilai memperkuat hubungan antara profesional kesehatan dan pasien, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan yang disediakan. Selain itu, penerapan surat kuasa juga merupakan faktor penting dalam membangun sistem kesehatan yang etis, profesional dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa memperkuat nilai misi dalam praktik layanan perawatan kesehatan bukan hanya permintaan moral dalam perspektif Islam, tetapi juga kebutuhan mendasar dalam membangun sistem perawatan kesehatan yang adil dan manusiawi. Staf medis diharapkan dapat secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip misi kepada pasien dalam semua aspek layanan mereka.

Kata Kunci: Amanah, Etika Medis Islam, Pelayanan Kesehatan, Profesionalisme, Kepercayaan Pasien.

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien. Salah satu prinsip dasar yang penting dalam etika pelayanan kesehatan adalah amanah. Amanah menjadi pondasi bagi lahirnya hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien, sebuah hubungan yang sangat menentukan keberhasilan proses pelayanan kesehatan itu sendiri.

Menurut Ahmad (2022), amanah dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek mulai dari menjaga kerahasiaan informasi medis pasien hingga memberikan pelayanan medis secara adil dan bertanggung jawab. Amanah bukan sekadar konsep moral, tetapi juga menjadi standar etika profesional yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan medis. Dalam perspektif Islam, Nurhadi (2019) menegaskan bahwa amanah merupakan bagian dari akhlak mulia yang wajib dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam profesi kesehatan.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat, tantangan dalam mempertahankan nilai amanah semakin besar. Digitalisasi data pasien, tekanan ekonomi institusi kesehatan, serta tuntutan masyarakat modern terhadap kecepatan layanan menjadi ujian nyata bagi integritas tenaga kesehatan (Ismiyah & Asy-Syifa, 2024). Tidak sedikit kasus di mana etika medis tergeser oleh kepentingan bisnis atau tekanan administratif, sehingga penguatan nilai amanah menjadi sangat penting.

Melihat fenomena tersebut, pembahasan tentang amanah dalam pelayanan kesehatan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya nilai amanah sebagai landasan etika pelayanan kesehatan dan untuk menggali bentuk-bentuk implementasi nyata dari nilai tersebut dalam praktik medis sehari-hari. Diharapkan, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang amanah, tenaga kesehatan mampu menjaga integritas profesionalisme mereka di tengah berbagai tantangan era kontemporer.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari literatur relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, buku ilmiah, jurnal terindeks Google Scholar, dan artikel terpercaya dalam format PDF yang membahas amanah dalam pelayanan kesehatan. Sumber data meliputi literatur primer seperti kitab suci dan hadis, serta sumber lain berupa karya ilmiah dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi, mengkaji tema-tema seperti konsep amanah, pelanggaran dalam pelayanan kesehatan, dampaknya, serta strategi penerapan nilai Islam dalam praktik medis. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan komprehensif dan rekomendasi praktis dalam memperkuat etika profesi kesehatan berbasis nilai Islam

Hasil Dan Pembahasan

1. Hakikat Amanah dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Islam

Pelayanan kesehatan merupakan bentuk pengabdian yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam praktiknya, amanah menjadi pilar utama yang menuntut ketulusan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral terhadap pasien, tetapi juga sebagai bagian dari keimanan seseorang. Dalam perspektif Islam, amanah merupakan salah satu sifat utama yang wajib dijaga oleh setiap individu, terlebih lagi oleh tenaga kesehatan yang secara langsung bersentuhan dengan keselamatan nyawa manusia. Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 72 menyatakan bahwa amanah adalah beban yang sangat berat, hingga langit, bumi, dan gunung-gunung enggan untuk memikulnya, tetapi manusia bersedia memikulnya dengan segala konsekuensinya. Pesan ini menunjukkan betapa beratnya amanah yang harus dijaga, termasuk dalam konteks profesionalisme kesehatan.

Dalam pelayanan medis, amanah mencakup berbagai aspek mulai dari menjaga rahasia pasien, memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi kesehatan, hingga melaksanakan tindakan medis dengan penuh tanggung jawab tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama pasien. Ahmad (2022) mengemukakan bahwa amanah dalam dunia kesehatan harus dipraktikkan melalui sikap profesional, adil, dan

konsisten dalam menjalankan tugas medis. Seorang tenaga medis yang amanah bukan hanya menjaga martabat profesinya, tetapi juga menjaga kepercayaan pasien dan masyarakat luas.

Dalam realitas pelayanan kesehatan modern, muncul tantangan baru dalam menjaga amanah, terutama terkait dengan digitalisasi informasi medis dan tekanan industri kesehatan. Ismiyah dan Asy-Syifa (2024) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan telemedicine dan rekam medis elektronik, meskipun menawarkan kemudahan dalam pelayanan, juga membawa risiko tinggi terhadap kerahasiaan data pasien. Jika tidak diiringi dengan kesadaran moral dan penguatan nilai amanah, digitalisasi ini justru dapat menjadi celah pelanggaran hak privasi pasien yang bertentangan dengan prinsip etika Islam.

Pentingnya amanah dalam pelayanan kesehatan juga terlihat dalam konteks pembuatan keputusan medis yang adil dan rasional. Seorang tenaga medis yang amanah akan selalu mempertimbangkan manfaat terbaik bagi pasien tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal, baik dari pihak manajemen rumah sakit maupun dari pihak keluarga pasien. Keputusan medis yang amanah mencerminkan sikap adil yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yaitu untuk selalu menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang lain yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam era modern, kebutuhan untuk memperkuat nilai amanah dalam pelayanan kesehatan semakin mendesak. Tidak cukup hanya dengan membekali tenaga medis dengan kompetensi teknis, tetapi juga perlu penguatan akhlak dan etika yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Amanah tidak boleh dipandang sekadar kewajiban hukum atau administratif, melainkan sebagai tanggung jawab moral yang melekat dalam setiap aspek kehidupan tenaga medis. Dengan demikian, praktik pelayanan kesehatan yang berdasarkan amanah tidak hanya akan memperkuat hubungan dokter-pasien, tetapi juga akan membangun sistem kesehatan yang lebih manusiawi, adil, dan bertanggung jawab.

Pelayanan kesehatan yang berdasarkan nilai amanah harus berpijak pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menekankan dua hal utama, yaitu penyampaian amanah kepada yang berhak serta keharusan menegakkan keadilan. Dalam konteks medis, amanah berarti bahwa tenaga kesehatan wajib mengutamakan kepentingan pasien, memperlakukan pasien dengan adil tanpa diskriminasi, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasien dengan penuh tanggung jawab. Amanah dalam pelayanan kesehatan juga mencakup upaya untuk memberikan pengobatan terbaik sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 893).

Hadits ini mengajarkan bahwa setiap profesi, termasuk profesi medis, membawa tanggung jawab besar di hadapan Allah. Seorang dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pasien yang berada di bawah perawatannya. Kegagalan menjaga amanah, baik disengaja maupun tidak, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan.

Ismiyah dan Asy-Syifa (2024) mengingatkan bahwa dalam dunia medis modern yang sarat digitalisasi, menjaga kerahasiaan pasien menjadi tantangan besar. Ketersediaan data pasien secara elektronik, akses informasi yang lebih luas, serta penggunaan aplikasi kesehatan berbasis daring menuntut adanya kebijakan ketat dalam perlindungan data. Dalam Islam, menjaga rahasia seseorang adalah bagian dari amanah. Rasulullah SAW bersabda:

“Jika seseorang berbicara denganmu, lalu ia menoleh ke kiri dan ke kanan, maka ucapannya itu adalah amanah.” (HR. Abu Dawud no. 4868).

Hadits ini mengisyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam suasana kepercayaan adalah rahasia yang wajib dijaga. Dalam pelayanan kesehatan, hal ini berarti tenaga medis harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi medis pasien, termasuk kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan informasi pribadi lainnya, tanpa membocorkannya kepada pihak yang tidak berwenang.

Dalam Islam, menjaga amanah tidak hanya dilihat dari dimensi horizontal antar manusia, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban vertikal kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Mu’minun ayat 8:

“Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya.”
(QS. Al-Mu’minun: 8)

Ayat ini memperjelas bahwa salah satu ciri orang beriman adalah menjaga amanah. Dalam konteks profesi kesehatan, ini berarti menjaga setiap kepercayaan yang diberikan oleh pasien, atasan, rekan sejawat, dan masyarakat luas dengan penuh kesungguhan dan kejujuran.

2. Tantangan Menjaga Amanah di Era Kontemporer Menurut Islam

Era kontemporer membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi, globalisasi informasi, serta dinamika sosial-ekonomi telah membentuk lanskap baru yang penuh tantangan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Amanah yang dahulu dijaga melalui interaksi langsung antara tenaga medis dan pasien kini menghadapi ujian dalam bentuk sistem informasi elektronik, tekanan administratif, serta tuntutan efisiensi layanan. Di tengah perubahan ini, nilai amanah tetap menjadi tiang utama yang tidak boleh goyah, apapun bentuk tantangan yang dihadapi.

Dalam konteks internal, salah satu tantangan utama adalah kelalaian individu tenaga kesehatan. Nurhadi (2019) mengingatkan bahwa amanah adalah ujian keimanan, sehingga pengabaian terhadap amanah bisa disebabkan oleh lemahnya niat dan kurangnya kesadaran

spiritual. Ketika tenaga medis memandang pekerjaannya semata-mata sebagai profesi untuk memenuhi kebutuhan materi, tanpa adanya landasan niat ibadah, maka nilai amanah perlahan-lahan memudar. Akibatnya, tugas yang semestinya dilakukan dengan penuh dedikasi berubah menjadi sekadar rutinitas administratif.

Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah memperingatkan tentang beratnya konsekuensi mengabaikan amanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72 disebutkan:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, lalu semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72).

Ayat ini menunjukkan bahwa memikul amanah adalah tugas berat yang hanya dapat ditunaikan dengan ketulusan dan kesadaran penuh. Dalam dunia kesehatan, amanah itu berupa tanggung jawab menjaga nyawa, kesehatan, dan rahasia pasien. Tenaga medis yang mengabaikan amanah berarti menyalahi fitrah manusia sebagai pemegang tanggung jawab besar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Tenaga medis seringkali dibebani dengan target jumlah pasien, pengurangan waktu konsultasi, serta tekanan untuk menggunakan layanan berbiaya tinggi, yang bisa mengganggu objektivitas klinis. Dalam situasi seperti ini, menjaga amanah menjadi semakin sulit, karena tenaga medis dihadapkan pada dilema antara tuntutan institusi dan kepentingan terbaik bagi pasien.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil...” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini memperingatkan tentang larangan mengambil keuntungan secara tidak adil, yang dalam konteks medis bisa berarti melakukan tindakan medis yang tidak perlu hanya demi keuntungan finansial. Islam menuntut tenaga kesehatan untuk tetap menjaga kejujuran, walaupun berada dalam tekanan sistemik yang kuat.

Selain tekanan ekonomi, kemajuan teknologi informasi juga menjadi tantangan baru dalam menjaga amanah. Digitalisasi rekam medis, aplikasi kesehatan berbasis daring, dan konsultasi medis jarak jauh (telemedicine) membawa risiko besar terhadap kebocoran data pasien. Harahap et al. (2024) menyoroti bahwa kebocoran data medis, jika tidak diawasi dengan ketat, dapat melanggar prinsip amanah dan privasi pasien, yang dalam Islam merupakan hak asasi yang wajib dilindungi. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila seseorang membicarakan sesuatu lalu berpaling (dari orang lain), maka itu adalah amanah.” (HR. Abu Dawud no. 4868).

Hadits ini menekankan bahwa segala informasi yang disampaikan dalam suasana kepercayaan adalah amanah yang tidak boleh dikhianati. Dalam pelayanan kesehatan modern, menjaga kerahasiaan data pasien menjadi kewajiban moral dan religius yang harus dipenuhi dengan sangat serius.

Aldilawati et al. (2024) juga menunjukkan bahwa tantangan zaman sekarang membuat karakter dokter muslim diuji lebih berat daripada sebelumnya. Kebutuhan untuk tetap mempertahankan adab, akhlak, dan nilai amanah di tengah kompetisi global dan kemajuan teknologi memerlukan fondasi spiritual yang kuat. Tanpa landasan akhlak yang kokoh, kemajuan teknologi justru dapat menjadi alat untuk mempercepat pelanggaran amanah dalam pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, globalisasi juga memperkenalkan konsep-konsep etika baru yang terkadang bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Misalnya, dalam beberapa sistem kesehatan modern, aspek efisiensi biaya seringkali diutamakan di atas kualitas hubungan dokter-pasien. Akibatnya, pelayanan menjadi bersifat mekanistik dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan. Islam, sebaliknya, mengajarkan bahwa setiap pasien adalah amanah dari Allah SWT yang harus dilayani dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

Selain itu, era kontemporer juga diwarnai dengan desakan terhadap kecepatan pelayanan akibat tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat modern. Pasien menuntut pelayanan cepat, hasil instan, serta konsultasi singkat yang terkadang bertentangan dengan

prinsip kehati-hatian dalam praktik medis. Dalam situasi seperti ini, menjaga amanah berarti tetap menempatkan keselamatan pasien di atas segala tuntutan kecepatan layanan.

Islam juga mengajarkan konsep muraqabah, yakni kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Kesadaran ini seharusnya menjadi benteng internal bagi tenaga medis untuk menjaga amanah, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal. Rasulullah SAW bersabda:

“Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada...” (HR. Tirmidzi no. 1987).

Hadits ini mengajarkan bahwa ketakwaan, termasuk menjaga amanah, harus menjadi karakter pribadi yang melekat dalam setiap situasi, bukan hanya saat diawasi.

Dengan demikian, di tengah kompleksitas tantangan era kontemporer, tenaga kesehatan yang berpegang teguh pada prinsip amanah yang bersumber dari ajaran Islam akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat etika profesi, serta menjalankan tugasnya sebagai bentuk ibadah yang membawa keberkahan.

3. Implementasi Nilai Amanah dalam Praktik Medis Berdasarkan Prinsip Islam

Amanah dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar konsep teoritis, melainkan prinsip yang harus mewujudkan nyata dalam praktik sehari-hari. Islam menempatkan amanah sebagai bagian dari keimanan dan ciri utama pribadi yang bertakwa. Dalam konteks pelayanan medis, amanah terimplementasi dalam berbagai bentuk, mulai dari cara tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien hingga dalam proses pengambilan keputusan medis. Berikut ini adalah lima bentuk utama implementasi nilai amanah dalam praktik medis menurut perspektif Islam.

a) Menjaga Kerahasiaan Informasi Pasien

Salah satu bentuk paling nyata dari implementasi amanah adalah menjaga rahasia pasien. Dalam Islam, menyimpan rahasia yang dipercayakan kepada kita adalah kewajiban yang sangat dijunjung tinggi. Rasulullah SAW bersabda, *“Jika seseorang berbicara kepadamu sambil menoleh (seakan memberi isyarat untuk merahasiakan), maka itu adalah amanah.”*

(HR. Abu Dawud). Dalam konteks pelayanan kesehatan, ini berarti informasi medis pasien—termasuk riwayat penyakit, hasil diagnosis, hingga kondisi psikologis—harus dijaga dengan ketat oleh tenaga medis.

b) Menyampaikan Informasi dengan Jujur dan Transparan

Amanah juga menuntut kejujuran dalam penyampaian informasi medis. Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan penjelasan yang jujur mengenai kondisi pasien, risiko tindakan, dan alternatif pengobatan yang tersedia. Hal ini termasuk dalam prinsip informed consent yang secara etis dan syar'i harus dilaksanakan. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.*" (QS. Al-Baqarah: 42).

c) Memberikan Pelayanan secara Adil dan Tanpa Diskriminasi

Islam menekankan bahwa keadilan adalah dasar dari semua interaksi, termasuk dalam pelayanan medis. QS. An-Nahl ayat 90 menegaskan, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil...*" Dalam praktiknya, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan terbaik tanpa memandang status sosial, agama, latar belakang ekonomi, atau hubungan pribadi.

d) Mengambil Keputusan Medis Berdasarkan Maslahat Pasien

Salah satu tantangan besar dalam dunia medis modern adalah godaan untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan institusi atau keuntungan pribadi. Islam menekankan bahwa segala keputusan harus berdasarkan maslahat, atau kebaikan bagi pasien. Konsep ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama. Ahmad (2022) menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang amanah akan selalu mengedepankan kepentingan pasien, bukan kepentingan finansial atau administratif.

4. Strategi Penguatan Nilai Amanah dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Islam

Dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan di era kontemporer, diperlukan strategi penguatan nilai amanah secara menyeluruh. Islam sebagai agama yang menekankan moralitas dan tanggung jawab sosial menyediakan landasan kuat untuk

memperkuat etika amanah di kalangan tenaga medis. Berikut ini adalah lima strategi utama penguatan nilai amanah dalam pelayanan kesehatan menurut prinsip Islam:

a) Internalisasi Niat Ibadah dalam Praktik Profesi

Islam mengajarkan bahwa setiap amal, termasuk profesi kesehatan, harus dilandasi niat yang lurus. Pelayanan medis yang dilakukan dengan niat ibadah akan mendorong profesionalisme yang berintegritas.

b) Penguatan Pendidikan Etika Berbasis Nilai Islam

Kurikulum pendidikan tenaga kesehatan perlu memasukkan materi akhlak dan etika profesi Islam secara sistematis. Aldilawati et al. (2024) menegaskan bahwa dokter muslim harus dibekali tidak hanya dengan keahlian klinis, tetapi juga dengan kesadaran moral untuk menjunjung tinggi amanah. Pendidikan yang menyatu antara ilmu dan nilai agama akan mencetak tenaga medis yang tidak sekadar kompeten, tetapi juga berkarakter.

c) Penerapan Sistem Pengawasan dan Keteladanan

Institusi kesehatan perlu menerapkan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral. Keteladanan pimpinan dalam menjaga amanah akan memberikan pengaruh besar terhadap budaya organisasi. Harahap et al. (2024) mencatat bahwa teladan dari atasan yang amanah akan memperkuat perilaku etis di lingkungan kerja.

d) Pengembangan Budaya Organisasi Islami

Budaya organisasi yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang dapat memperkuat implementasi amanah. Ismiyah & Asy-Syifa (2024) menyebutkan bahwa lingkungan kerja yang Islami akan memudahkan tenaga kesehatan untuk bertindak sesuai prinsip etika dan spiritualitas Islam.

e) Meningkatkan Kesadaran Muraqabah

Muraqabah adalah kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan. Dengan menumbuhkan kesadaran ini, tenaga medis akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab

dalam setiap tindakan medis. QS. Al-Mulk: 14 menyebutkan, “Apakah Dia yang menciptakan itu tidak mengetahui, padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?”

Kesimpulan dan Saran

Amanah merupakan nilai fundamental dalam pelayanan kesehatan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek profesionalisme, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual dalam perspektif Islam. Di tengah tantangan modern seperti digitalisasi, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial, nilai amanah harus tetap dijaga oleh setiap tenaga kesehatan. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya menjaga kejujuran, keadilan, dan kerahasiaan dalam pelayanan medis, serta menekankan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menguatkan nilai amanah, baik melalui pendidikan profesi berbasis nilai-nilai Islam, keteladanan dalam budaya organisasi, maupun peningkatan kesadaran spiritual individu tenaga kesehatan. Setiap tenaga medis diharapkan menanamkan niat ibadah dalam pekerjaannya, menjaga integritas profesional, serta berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, manusiawi, dan penuh keberkahan.

Daftar Pustaka

- Afandi, I. N., Faturcohma, F., & Hidayat, R. (2021). Teori Kontak: Konsep dan Perkembangannya. *Buletin Psikologi*, 29(2), 178. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.46193>
- Al-Qur`an*. (2005). kementrian Agama RI.
- Aldilawati, S., Muh, A., Anugrah, R., Iksal, M., & Mutmainnah, N. (2024). *Karakter Dokter Muslim Dengan Adab Dan Ilmu Dalam Pelayanan Terhadap Pasien*. 2, 119–128.
- D, S. (2023). Etika Profesional dalam Pelayanan Kesehatan: Analisis Syariat Islam. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 8(2), 117–126.
- Diab, A. L. (2017). Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan

Kedokteran). In *Deepublish*.

Harahap, R. A., Kholijah, A., Fahlevi, M. R., & Mazid, R. A. (2024). *Literatur Review Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam Literature Review of Legal Relations Between Patients and Medical Personnel in Health Services from an Islamic Law Perspective*. 7(9), 3639–3643. <https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.467>

Ismiyah, N., Asy-syifa, A. M., & Mangkurat, L. (2024). *Telemedicine dan Kesehatan : Memahami Dampak Teknologi Kedokteran di Era Digital dalam Konteks Ajaran Islam*. 4.

Khalil A. (2021). Ethical Challenges in Medical Practices: An Islamic. *International Journal of Islamic Thought*, 20(1), 45–53.

Nurhadi, N. (2019). *Etika Profesi Kesehatan: Tinjauan Teori dan Praktik*.

Sari, F. D. and Hidayati, A. (2022). Pendidikan Etika dalam Kurikulum Kedokteran Islam. *pendidikan islam*, 10(1), 87–95.

Suryadi, T. (2020). Prinsip Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran. *Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolega*, 13.